

ҚОРАҚАЛПОҚ ТИЛИДА ФРАЗЕОЛОГИЗМАЛАРНИ ҶЎҚИТИШ УСУЛАРИ

Жиемуратова Айжамал Сагинбаевна

Қорақалпоғистон Республикаси Нукус шаҳар
38-сонли умумтаълим мактабининг олий тоифали
қорақалпоқ тили ва адабиёти фани ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7185870>

Жаҳонда педагогика илми бўйича маълумотлар тезкор янгиланаётган XXI асрда Қорақалпоғистон Республикасидаги умумий ўрта таълим мактабларида таълим-тарбия олаётган ўқувчиларнинг билим, кўникма ва малакалари ҳамда маънавий-ахлоқий фазилатларини педагогик тизим асосида шакллантириш ғоят мураккаб ва муҳим вазифадир [1,2,3,4,5,6,7,8,9].

Жаҳон педагогика фани жадал ривожланиш ва ўзгаришлар йўлидан бораётган глобаллашув жараёнида мамлакатимиз таълим соҳаси ҳам жиддий янгиланишлар сари юз тутмоқда. [9,10,11,12,13,14.]. Бу эса педагогика таълим муассасаларида таълим-тарбия жараёнини илғор технологиялар асосида такомиллаштириш, давлат таълим стандарти талабларига мувофиқ ўқув дастурлари, дарсликлар ва методик қўлланмалар яратиш, тил ва адабиёт ўқитиш мазмунини янгилашнинг оптимал йўналишларини белгилаш, миллий ва хорижий тажрибалардан унумли фойдаланиш, тил ва адабий таълимнинг илмий-назарий, амалий, эстетик ва методик асосларини такомиллаштириш, ўқувчилар билимини чуқурлаштиришга доир стратегияларни қўллаш заруратини юзага келтирмоқда. [15,16,17,18,19,20,21.]. Шу нуқтаи назардан таълим турли тилларда олиб бориладиган узлуксиз адабий таълим жараёнида, хусусан, қорақалпоқ тили ва адабиётини ўқитиш технологиясини такомиллаштириш, қорақалпоқ тили ва адабиёти дарсларида инновацион ёндашувлар асосида ўқувчиларнинг ахборотларни таҳлил қилиш кўникмаларини шакллантириш, назарий билимларини ривожлантириш асосида таълим-тарбия самарадорлигини ошириш каби масалалар долзарб аҳамият касб этмоқда [22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.].

Мамлакатимизда ёш авлоднинг адабий-нутқий ва бадиий асарни таҳлил қилиш компетенцияларини шакллантириш, адабий таълим жараёнига шахсга йўналтирилган таълим технологияларини оқилона татбиқ этиш масаласи алоҳида аҳамият касб этмоқда. адабиёт ўқитувчиларининг касбий сифатларини ривожлантириш, ўқувчи шахсини устувор мавқега кўтариш, асар қаҳрамонларига баҳо беришда холисликни таъминлаш,

олдинни кўра билиш, яратувчанлик қобилиятларини шакллантириш каби адабий таълим тамойилларини қўллаш имкониятларини кенгайтирмоқда [37.38.39.40.41.42.].

Бугунги кунда жамиятимизда янги ижтимоий муносабатларнинг шаклланиши таълимнинг дунё таълим тизимига интеграциялашуви, таълим жараёнида замонавий педагогик технологияларга янгича ёндашув зарурлигини тақозо этмоқда [43.44.45.46.47.48.49.50.]. Таълим олувчиларни фикрлашга ўргатишда, дунё қарашини кенгайтиришда интерактив таълим методларидан фойдаланиш юқори натижа бериши исботланган [51.52.53.].

Таълим методи- ўқитувчининг ўқувчилар билан мунтазам куллайдиган, ўқувчиларга ўз аклий қобилиятларини ва кизикишларини ривожлантириш, билим ва кўникмаларни эгаллаш ҳамда улардан амалда фойдаланиш имконини берувчи иш усули [54.55.].

Ҳар бир тилнинг ривожланиш босқичларида бир неча сўзлардан иборат, аммо маъноси бир сўзга баробар фразеологик бирикмалари бор. Иборалар-тилшуносликда фразеологик сўз бирикмалари, идиомалар каби атамалар билан номланади. Оғзаки ва адабий нутқ воситаси сифатида фразеологизмлар қадимги даврлардан бери тилшуносликда қўлланилади. XIX асрда яшаган қорақалпоқ халқ шоири Бердақ Қарғабай ўғли ўз даврида жамиятдаги тарихий ходисаларни тасвирлашда, сиёсий-иқтисодий жараёнларга фикрини ифодалашда фразеологизмлардан фойдаланган:

Дўстлик билан ҳар бир ишга **тахт турсанг**,

Жон аямай эл-юрт учун иш қилсанг.

Қайғуланмай улуғ ишга **қўл урсанг**,

Шунда менинг **кўнглим усар** халқ учун.

Фразеологик бирликларнинг ҳусусиятлари экспрессивлик ва маънонинг уйғунлиги туфайли нутқимиз ёрқинроқ, ҳиссий, образли ва ифодали бўлади. Фразеологик бирликларни ўрганишнинг муҳим жиҳатларидан бири, уларнинг функцияларини, яъни турли услублардаги матнларда қўлланилишини ҳисобга олишдир.

Сўзнинг маъносини ўрганиш тил билимининг лексикология соҳасига оид бўлиб, фразеологик бирликлар ҳам айнан шу бўлимда ўргатилади. 5-6-синф қорақалпоқ тили дарсликларида уларнинг маъноси, назарияси ўргатилади. Юқори синфда эса, услубий қўлланилиши ўргатилади. Қорақалпоқ тилини ўқитишда ўқувчиларга фразеологизмларнинг қўлланиши, маъноси, таъсирчанлиги, маънодош сўзлари ўргатилиб борилади.

Фразеологизмларни ўқитиш орқали ўқувчиларнинг нутқий фикрлаши, интеллектуал ижодий қобилияти ривожланиб боради. Шунинг учун ҳам фразеологик бирикмаларни ўқитишда ўқувчига маъносини изоҳлаш, суҳбатда фойдаланишни ўргатиш яхши натижа беради.

Рус тилида Е.Л.Литвенская ва В.А.Багрянцеванинг таъкидлашича, фразеология тилшуносликнинг нисбатан мустақил соҳаси бўлиб, тилшуносликда фразеологик бирликларни ўрганиш одатда лексик бирликлар-сўзларни тавсифлаш билан бир хил схема бўйича амалга оширилади: 1)маъно; 2)ўзига хослик ва ноаниқлик; 3)омонимия, синонимия, антонимия; 4)келиб чиқиши; 5)ишлаш; 6)луғатларда акс эттириш.

Бугунги кунда таълим бериш жараёнлари замонавийлашиб, бир қанча янги методлар ва технологиялар орқали дарс жараёнини ташкиллаштириш кенг йўлга қўйилган. Таълим муассасаларида кенг қўлланилаётган «Кластер» методи дарс давомида ўқувчиларнинг қизиқишини орттиришга, берилган вазифани таҳлил қилишга, амалий билимларни мустақил ўрганишга тайёрлайди. Кластер методи педагогик, дидактик стратегиянинг муайян шакли сифатида таълим оловчиларга муаммо (мавзу) лар хусусида ихтиёрий, эркин, очиқ ўйлаш ва фикрларни бемалол баён этиш имконини яратади. Мазкур метод турли хил ғоялар ўртасидаги алоқаларни фикрлаш, аниқлашда амалга оширилади. Ушбу жараёнлар таълим оловчилар томонидан пухта ўзлаштирилгунига қадар фикрлаш фаолиятининг бир маромда бўлишини таъминлашга хизмат қилади.

Масалан, инсон аъзолари билан боғлиқ ибораларни олиб қарайлик:

Фразеологизмларни ўқитиш орқали ўқувчиларнинг нутқий фикрлашини ривожлантиришда «Учинчиси ортиқча» методи қўлланилган натижани беради. Тарқатмаларга учта ибора ёзилиб, улардан бири ҳато ҳисобланади. Ушбу метод ўрганилаётган мавзу

моҳиятини очиб беришга хизмат қилувчи тушунчалар тизимини шакллантиради.

Мавзуга оид оддийдан мураккабликка асосланган саволлар ёрдамида таълимни амалга оширишда «Зинама-зина» методи алоҳида аҳамият касб этади. Бу метод ёрдамида оддийликдан мураккабликкача бўлган иборалар берилиб, зинапояннинг энг юқорисига ким биринчи чиқиши мусобақа шаклида ўтилади.

5. Бир ўқ билан икки қуённи отмоқ
4. Боши оққан томонга кетмоқ
3. Бошидан ошиб ётиш
2. Юраги ёрилмоқ
1. Меҳрга сазовор бўлиш

Фразеологик бирликларни ўрганишда ўқувчилар қўйидаги кўникмаларни эгаллаши керак:

- 1) Фразеологик бирликнинг лексик маъносини аниқлаш;
- 2) Уни грамматик маъносидан фарқлай олиш;
- 3) Матн ичидан фразеологик бирликни ажрата олиш;
- 4) Синоним ва антонимини топиш;
- 5) Фразеологик бирликларга мисол келтира олиш;
- 6) Фразеологик луғат билан ишлаш кўникмасини эгаллаш;

Дарсликларда фразеологизмларнинг маъносини изоҳлаш бўйича машқлар берилган. Уларнинг маъносини изоҳлаш учун луғатлардан фойдаланиш зарурлиги бор.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Омонов Ҳ.Т ва бошқалар. Педагогик технология ва педагогик маҳорат. Т. 2009
2. Ешбаев Ж. Қарақалпақ тилинің қысқаша фразеологиялық сөзлиги. Н 1985
3. Литневская Е. И., Багрянцева В. А. Методика преподавания русского языка в средней школе. М.: 2006. — 590 с.
4. Юсупов К.А. Методика преподавания каракалпакской литературы. – Ташкент: Сано-стандарт, 2018. – Стр.336.
5. Юсупов К.А. Методика преподавания каракалпакской литературы в академических лицеях. (монография). – Нукус: Каракалпакстан, 2019. – Стр. 112
6. Юсупов К.А. Ҳазирги дәуир қарақалпақ әдебиятында Айдос бий образының өзгешеликleri. ӨзРИАҚҚБ «Хабаршысы» журналы, Нөкис, 2001. 6-саны, 138-139.
7. Юсупов К.А. «Шырашылар» романының көркем психологизми. «Әмиўдәрья» журналы, Нөкис, 2006. 6-саны, 112-115.
8. Юсупов К.А. ХХ әсирдеги қарақалпақ прозасында көркем психологизм мәселелери. «Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў» журналы, 2007, 4-саны, 11-15.
9. Юсупов К.А. Ишки монолог ҳәм шеберлик. «Әмиўдәрья» журналы, Нөкис 2008. 1-саны, 113-116.
10. Юсупов К.А. Лирикалық прозада көркем психологизм. «Әмиўдәрья» журналы, Нөкис 2008. 2-саны, 124-127.
11. Юсупов К.А. Жазыўшылардың дәретиўшилик шеберлигин үйрениў методикасы. ҚМУ хабаршысы, 2009, 3-4-санлар, 126-129.
12. Юсупов К.А. И.Юсуповтың «Ўатан топырағы» шығармасының мазмунын үйрениў. ҚМУ хабаршысы, 2009, 3-4-саны, 46-49.
13. Юсупов К.А. Қарақалпақ әдебиятын интерактив методлар менен оқытыў усыллары. ҚМУ хабаршысы, 2011, 1-2-саны, 58-60.
14. Юсупов К.А. Қарақалпақ лирикасын изертлеўши алымның дәретиўшилигин үйрениў. «Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў» журналы, 2012, 1-саны, 3-8.
15. Юсупов К.А. «Академиялық лицейлерде И.Юсупов дәретиўшилигин лекция түрleri менен үйрениў усыллары». ҚМУ хабаршысы, 2012, 3-4-санлар, 30-32.
16. Юсупов К.А. Жазыўшылар дәретиўшилигин үйрениў усыллары. «Әмиўдәрья» журналы, Нөкис 2012. 4-саны, 115-118.

17. Юсупов К.А. Қонысбай Камалов-қарақалпақ прозасын изертлеуші алым. «Әмиўдәрья» журналы, 2014, 1-саны, 82-91.
18. Юсупов К.А. Әдилбай Қожықбаев-қарақалпақ әдебиятын изертлеуші. «Әмиўдәрья» журналы, 2014, 6-саны, 123-128.
19. Юсупов К.А. Әдебиаттаныўда салмақлы орны бар алым. ҚМУ хабаршысы, №1, 2015, 132-136.
20. Юсупов К.А. Ш.Сейтов прозасында пейзаж ҳәм қаҳарман образын үйрениў мәселелери. ҚМУ хабаршысы, №2, 2015, 92-96.
21. Юсупов Қ. Оразбай Сәтбаев поэзиясының көркемлик өзгешеликтери. «Әмиўдәрья» журналы, №5, 2015, 77-87.
22. Konis A. Yusupov. Studying Forms of Teaching Karakalpak Poetry at Academic Lyceums. Eastern European Scientific Journal. Germany. Ausgabe, 3-2018. 72-75.
23. Юсупов К.А. Повышение интереса учащихся к литературе на основе анализа художественных произведений. «Наука и Общество» журнал, №2 2018, стр.32-34.
24. Юсупов К.А. Изучение внеаудиторных работ по каракалпакской литературе в академических лицеях «Наука и Общество» журнал, №3 2018, стр.36-38.
25. Юсупов К.А. Әбдимурат Атажановтың дәретиўшилиқ устаханасы. «Әмиўдәрья» журналы, №5, 2018, 68-75.
26. Konis A. Yusupov. Studying Karakalpak Poetry in Academic Lyceums by Various Methods in Class. Eastern European Scientific Journal. (ISSN 2199-7977). Germany. Ausgabe, 1-2019. 83-85.
27. Юсупов Қ. Толыбай Қабулов дәретиўшилигин үйрениў. «Әмиўдәрья» журналы, №3, 2019, 55-64.
28. Юсупов К.А. Қонысбай Камалов дәретиўшилигин үйрениўдиң гейпара мәселелери // Ilim ha'm ja'miyet. Нукус давлат педагогика институты журналы. – Нукус, 2019. – №4. – Б. 94-98. (13.00.00. №3)
29. Юсупов К.А. Академиялық лицейлерде драмалық шығармаларды интерактив технологиялар менен оқытыў // Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў. – Нөкис, 2019. – №6/1. – Б. 4-8 (13.00.00. №20).
30. Юсупов К.А. Академиялық лицейлерде Т.Қабуловтың өмири ҳәм лирикасын үйрениў // Ilim ha'm ja'miyet. Нукус давлат педагогика институты журналы. – Нукус, 2020. – №1. – Б. 106-110 (13.00.00. №3).

31. Юсупов К.А. Академиялық лицейлерде лирикалық шығармаларды таллау // Қорақалпоқ давлат университети ахборотномаси. – Нукус, 2020. – №1. – Б. 181-184 (13.00.00. №13).
32. Yusupov K.A. Scientific and theoretical foundations of teaching Karakalpak literature at academic lyceums // Journal of Critical Reviews. (ISSN 2394-5125). – Vol 7, Issue 7, 2020. – №1. – P.P. 349-354 (<https://www.scopus.com /sourceid / 21100920227>).
33. Юсупов К.А. Академиялық лицейлерде Т.Қайыпбергенов дәретиўшилигин оқытыў методикасы // Ilim ha'm ja'miyet. Нукус давлат педагогика институти журналы. – Нукус, 2020. – №2. – Б. 100-103 (13.00.00. №3).
34. Yusupov K.A. Akademik litseylarda qoraqalpoq adabiyoti // Til va adabiyot ta'limi. – Тошкент, 2020. – №6. – Б. 40-41 (13.00.00. №8).
35. Yusupov K.A. Methods of teaching literary material at academic lyceums according to the program // Academicia. An International Multidisciplinary Research Journal (India). (ISSN: 2249-7137). – Vol. 10 Issue 5, 2020. – P.P. 1628-1634 (Impact Factor: SJIF 2020= 7,13).
36. Юсупов К.А. Академиялық лицейлерде Ө.Хожаниязов дәретиўшилигин үйрениў // Ilim ha'm ja'miyet. Нукус давлат педагогика институти журналы. – Нукус, 2020. – №1. – Б. 32-35. (13.00.00. №3)
37. Юсупов К.А. Академиялық лицейлерде прозалық шығармаларды таллау // Қорақалпоқ давлат университети ахборотномаси. – Нукус, 2020. – №3. – Б. 304-308 (13.00.00. №13).
38. Юсупов К.А. Изучение художественных произведений в академических лицеях // Til va adabiyot ta'limi. – Тошкент, 2021. – №3. – стр. 78-80 (13.00.00. №8).
39. Yusupov K.A. Curricula for teaching karakalpak literature. // Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal <https://saarj.com>. Academicia ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 5, May 2021, Стр. 1069-1074. Impact Factor: SJIF 2021 = 7.492, 10.5958/2249-7137.2021.01525.1
40. Yusupov K.A. Scientific and methodological problems of studying karakalpak literature. //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR) <https://www.tarj.in>. ISSN: 2278-4853 Vol 10, Issue 5, May, 2021. Стр. 585-590. Impact Factor: SJIF 2021 = 7.699. 10.5958/2278-4853.2021.00451.1
41. Юсупов К.А. Изучение творчества Чингиза Айтматова в академических лицеях // Til va adabiyot ta'limi. – Тошкент, 2021. – №7. – стр. 52-53 (13.00.00. №8).

42. Yusupov K.A., Seytjanov J.E. Problems of artistic psychologism in Karakalpak prose. Philosophical Readings XIII.4 (2021), pp.2054-2060.2054 10.5281/zenodo.5584439. Info@philosophicalreadings.org
43. Юсупов К.А. Научно-методических основы преподавания каракалпакской литературы. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science p-ISSN: 2308-4944 (print) e- ISSN:2409-0085 (online) Year: 2021 Issue: 11. Pp. 362-371. <http://T.Science.org>.
44. Юсупов К.А. К.Алламбергенов. Педагог шайыр лирикасы ҳам тәлим-тәрбия мәселелери // Ilim ha'm ja'miyet. Нукус давлат педагогика институти журналы. – Нукус, 2021. – №4. – Б. 100-102. (13.00.00. №3)
45. Юсупов К.А. Өсербай Әлеуовтың лирикасын үйрениў. «Әмиўдәрья» журналы, 2021, – №4, – Б. 63-68.
46. Юсупов К.А. Развитие устной культуры учащихся на уроках литературы // Til va adabiyot ta'limi. – Тошкент, 2022. – №1. – Б. 70-71 (13.00.00. №8).
47. Yusupov K.A. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida qoraqalpoq adabiyotini o'qitish masalalari// Til va adabiyot ta'limi. – Тошкент, 2022. – №2. – Б. 17-18 (13.00.00. №8).
48. Yusupov K.A. Teaching students the methods of artistic depiction in Karakalpak prose. // Journal of Hunan University (Natural Sciences). Vol. 49. No. 04. April 2022. Page - 590-603. <https://johuns.net/index.php/abstract/361.html>
49. Yusupov K.A. Methods of selection of Karakalpak Novels. // Journal of Positive School Psychology. (Scopus) Volume. 6, No. 4 (2022). Page - 26-30. ISSN:7152-7159. <http://journalppw.com>.<https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/468>
50. Yusupov K.A. Learning Discussing the Epic Novels. // Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. Volume 7 I March 2022. Page - 26-30. ISSN: 2795-739X. www.geniusjournals.org. (<https://geniusjournals.org/index.php/ejlat/issue/view/74>)
51. Юсупов К.А. Обучение основам письменной речи учащихся. // «PEDAGOGS» international research journal. Volume-7, Issue-1, April-2022. – Стр. 176-181. www.pedagoglar.uz.
52. Yusupov K.A. Theoretical foundations of teaching Karakalpak literature. // GALAXY international interdisciplinary research journal (GIIRJ). ISSN (E): 2347-6915. Vol. 10, Issue 5. May, (2022). PP. – 210-216.

53. Yusupov K.A. Qoraqalpoq adabiyotini úqitish masalalari // Journal of new century innovations. (WSRjournal.com), Volume - 5, Issue - 6. May, (2022). PP. – 113-122.
54. Юсупов К.А. Изучение произведений писателя на уроках литературы . // Международный научно-образовательный журнал «Образование и наука в XXI веке». Выпуск №26 (том 4), май, 2022. – Стр. 196-201..
55. Yusupov K.A. Methodologu for analyzing iyrical works in literature lessons. // Miasto Przyszłości. (Impact Factor: 9.2). Vol. 26 (2022). Page - 200-208. ISSN:2544-980X.<https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/468>

